

RASMIY MULOQOT VA NOTIQLIK SAN'ATI: TARIXIY RIVOJLANISH VA AMALIY AHAMIYATI

Radjapova Nafisa

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat
universiteti o'qituvchisi

Vapayeva Bakposhsha

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch
davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797557>

Annotatsiya. Ushbu maqolada notiqlik san'atining qadimiy ildizlari, tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda davlat, jamiyat va shaxs kamolotidagi o'rni tahlil etiladi. Yunoniston va Rimdagi klassik notiqlik asoslari bilan bir qatorda, Sharq mutafakkirlarining notiqlikka oid qarashlari yoritilgan. Asarda voizlik san'ati, chiroyli nutq so'zlash, til madaniyati va so'zning ijtimoiy ta'siri muhim o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar. Notiqlik san'ati, voizlik, sharq mutafakkirlari, nutq ta'siri, davlat boshqaruvi.

Annotation. The article discusses the historical roots and evolution of the art of rhetoric from ancient civilizations such as Babylon, Egypt, and India, to its classical development in Greece and Rome. It further highlights the contributions of Eastern scholars like Alisher Navoi and Yusuf Khos Khajib to oratory traditions. The significance of rhetoric speech, linguistic precision, and rhetorical skill in governance, society, and personal development is emphasized.

Key words. Rhetoric, preaching, eastern philosophers, speech influence, governance.

Аннотация. В данной работе рассматриваются истоки и этапы развития ораторского искусства от древнейших цивилизаций - Вавилон, Египта и Индии, до классического риторического наследия Греции и Рима. Особое внимание уделяется вкладу восточных мыслителей, таких как Алишер Навои и Юсуф Хос Ходжиб. Подчёркивается роль искусства слова в управлении государством, общественной жизни и личностном развитии.

Ключевые слова. Ораторское искусство, проповедь, восточные мыслители, влияние речи, государственное управление.

Uzoq tarixga ega notiqlik san'atining rivojlanish nuqtalari sifatida Rim va Afina ko'rsatilishiga qaramasdan, mazkur yo'nalish Vavilon, Misr, Assuriya va Hindistonda yuzaga kelganligi haqida ilmiy asoslar mavjud. Ushbu yo'nalishning yuzaga kelishi va rivojlanishiga asos bo'lgan bir qancha omillar sifatida o'sha davrda muhim ahamiyatga ega bo'lgan savdo-sotiq, siyosiy va xalqaro aloqalar,

sud ishlari, harbiy sohalar hisoblangan. Chunki insonlar orasida yuksak obro‘e‘tiborga ega bo‘lish, yuqori mansabni egallash, yaxshi daromad orttirish uchun notqlik san‘atini puxta egallash talab etilgan va hatto ushbu qobiliyat sarkardalik mahorati bilan teng mavqeda ulug‘langan.

Rasmiy muloqotning rivojlanish nuqtasi esa notqlik san‘ati (ritorika) bilan uzviy bog‘liqdir. Notqlik san‘atidan mohirona foydalanish, so‘zlovchining tinglovchilar bilan yaxshi munosabat o‘rnatishiga, ko‘zlangan maqsadga oson va tez erishishiga, tinglovchilar auditoriyasining notiqni qo‘llab-quvvatlashlariga yordam beradi.

Ritorika so‘zi yunonchadan olingan bo‘lib, *notiq* yoki *so‘zlovchi* ma‘nosini anglatadi. Ritorika tushunchasi birinchi marotaba mil. avv. V-VI asrlarda Yunonistonda vujudga kelib, keyinroq fan sifatida rivojlana boshlagan.

Yunonistonda yetishib chiqqan va jahon notqlik san‘atida o‘chmas iz qoldirgan Demosfen, Aristotel, Perikl, Lisiylar notqlik san‘atining yirik namoyandalari hisoblanadilar. Bundan tashqari, Sitseron va Kvintilian kabi nazariyotchilarning ham mazkur soha rivojidagi hissaları beqiyosdir. Ayniqsa, Aristotelning “Ritorika”, Sitseronning “Notqlik haqida”, “Notiq”, “Brut” asarlari, M.F.Kvintilianning “Notiq bilimi haqida” asarlari mazkur davlatlarda notqlik san‘atining yuksak darajada rivojlanganligiga misol bo‘la oladi¹. Mazkur asarlar nafaqat o‘z davrida, balki keyingi asrlarda ham notqlik san‘ati rivojiga chuqur ta‘sir ko‘rsatgan nazariy asos bo‘lib xizmat qilgan.

Jahon sivilizatsiyasi, fan va madaniyati rivojiga Markaziy Osiyoda, xususan, yurtimizda tug‘ilib, ijod etgan bir qancha olim-u mutafakkirlar – Alisher Navoiy, Bobur, Bahovuddin Valad, Jaloliddin Rumi, Farobiy, Koshg‘ariy, Husayn Voiz Koshifiylarning hissasi katta ekanligini alohida ta‘kidlash joizdir. Sharq tarixida Uyg‘onish davri nomi bilan atalgan ushbu davr olim-u faylasuflar, mutafakkirlar, shoir, san‘atkorlarning mehnatlari natijasi hisoblanadi.

Ilm-fan bilan tengma-teng rivojlangan madaniyat, san‘at sohalari yurtimizda bir qancha shoirlar, voizlar yetishib chiqishi uchun zamin yaratdi. Voizlik san‘ati shoir va mutafakkirlar orasida tez rivojlandi. Ushbu davrda yozuvchilar, davlat arboblari tomonidan yaratilgan durdona asarlar tarkibida notqlik san‘ati, chiroyli nutq so‘zlash, voizlik haqida go‘zal fikrlar bildirilgan. Fikrimizning mantiqiy davomi sifatida, “Qobusnoma” asari muallifi Kaykovus o‘z asarida o‘g‘liga qarata, “Ey farzand, so‘zning yuzin va orqasin bilg‘il va ularga rioya qilg‘il, har na so‘z desang, yuzi bila degil, to suxango‘i bo‘lg‘aysan. Agar so‘z aytib, so‘zning nechuk ekanin bilmasang, qushga o‘xsharsanki, unga to‘ti derlar,

¹ E. Rasulov va boshq. Nutq madaniyati va notqlik san‘ati. – Tosh.: 2006. – 5-b.

ul doim so'zlar, ammo so'zning ma'nosin bilmas. Suxango'y shul kishi bo'lg'ayki, ul har so'zni desa, xalqqa ma'qul bo'lg'ay va xalq ham har so'z desa, unga ma'qul bo'lg'ay. Bunday kishilar oqillar qatoriga kirg'ay, yo'q ersa, ul inson suratida mavjud bo'lg'on bir hayvondur"² deb, o'g'lini har bir bildirmoqchi bo'lgan fikrini avval yaxshilab o'ylab, mulohaza qilib, so'ng gapirishga undaydi, bunday kishilar tomonidan bildirilgan fikr xalq tomonidan ham to'g'ri va yaxshi qabul qilinishini uqtiradi.

Turkiy xalqlar adabiyotining durdonasi hisoblangan "Qutadg'u bilig" asari muallifi Yusuf Xos Hojib ham so'zlovchi tomonidan tanlangan har bir so'z muhim ekanligi, nutqdagi so'zlarni to'g'ri qo'llash alohida ahamiyat kasb etishi haqida fikr bildirib, "bilib so'zlasa so'z bilig sanalur"³ deya ta'kidlagan.

Buyuk mutafakkir, davlat arbobi va shoir Alisher Navoiy ham o'z bitiklarida voizlik san'ati haqida to'xtalgan. Uning "Muhokamat ul-lug'atayn"⁴ asarida yozilishicha, "so'z go'yoki bir durdir, durning doimiy makoni dengiz tubi bo'lsa, so'zning muntazam makoni ko'ngildir. Dur g'avvos tarafidan dengiz tubidan chiqarilib, jilvalantirilsa va uning qiymati javhariga ko'ra baholansa, so'z sohibi ixtisos tomonidan ko'ngildan tashqariga olib chiqiladi va notiqning qiymati so'z qo'llash mahoratiga, uni jilvalantirish qobiliyatiga qarab belgilanadi. Durning qiymatini g'avvos unga jilva berish orqali oshirsa, so'zning qadrini notiq to'g'ri ishlata olish orqali oshadi" deb uqtiradi.

Adib Ahmad Yugnakiy (XII-XIII) ham so'zlaganda nutqni o'ylab, shoshilmasdan tuzishga, keraksiz, noto'g'ri so'zlarni ishlatmaslikka, mazmundor so'zlashga chaqiradi. Noto'g'ri tuzilgan nutq tufayli keyin hijolat chekib yurmagin, deb so'zlovchini ogohlantiradi:

*O'qub so'zla so'zni eva so'zlama,
So'zung qizla kedin, boshing qizlama.*

Notiqlik san'atining davlat boshqaruvidagi ahamiyati, insonlarga ta'siri haqida durdora bitiklar qoldirgan davlat arboblardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur bo'lib, u o'g'li Xumoyunga yozgan xatida birovga yuborilgan maktubini muallifning o'zi bir necha bor o'qib ko'rishga, uning ravonligiga, so'zlarning ko'zda tutilgan ma'noni to'g'ri aks ettirganligiga ishonch hosil qilganidan keyin jo'natishga chaqiradi.⁵

Notiqlik san'ati davlatchilikning ilk rivojlanish bosqichlarida uni boshqarish, insonlarni davlat hokimiyatiga ergashtirish maqsadida qo'llanila

² Hamidov A. O'qituvchi nutq madaniyati. – Termiz, 2013. – B. 11.

³ Muhamedova S. Nutq madaniyati. – T., 2007. – B. 6.

⁴ Hamidov A. O'qituvchi nutq madaniyati. – Termiz: 2013. – B. 12.

⁵ Muhamedova S. Nutq madaniyati. – T., 2007. – B. 7.

boshlanganligi tarixiy manbalardan ma'lum. Zero, notiqning ilmiy salohiyati, saviyasi va iqtidori, nutqining o'ziga xosligi, ta'sir kuchi, uning chiroyli so'zlarni qo'llay olishi tinglovchilar auditoriyasini unga ergashish yoki inkor etishiga sabab bo'ladi, bu esa uning ijtimoiy ahamiyatiga katta ta'sir qiladi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, notiqlik san'atining rivojlanishi nafaqat davlat va jamiyat yuksalishiga, balki inson shaxsiy kamolotiga, til imkoniyatlarining yuksalishiga, til madaniyatini shakllanishiga, dunyoqarashining kengayishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Rasulov va boshq. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. – Tosh.: 2006. – 5-b.
2. Muhamedova S. Nutq madaniyati. – T., 2007. – B. 7.
3. Hamidov A. O'qituvchi nutq madaniyati. – Termiz, 2013. – B. 11.
4. Muhamedova S. Nutq madaniyati. – T., 2007. – B. 6.

